

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA KO‘PLIK KATEGORIYASI

Hamdamov Erkin Ergashevich

GulDU, katta o‘qituvchisi

Ergasheva Aziza Erkin qizi

GulDU, “Xorijiy til va adabiyoti” (Ingliz tili) ta’lim yo’nalishi talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tilida ko‘plik shakllari muhokama qilingan bo‘lib, o‘zbek va ingliz tillaridagi ko‘plik shaklining ifodalanish shakllari va ularning ikki tildagi farqlari va tarjimadagi qiyinchiliklar borasidagi fikrlar o‘rin olgan, xususan leksik ma’no ko‘chishi va tarjimadagi qiyinchiliklar borasidagi fikrlar tahlil qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Til - ijtimoiy hodisa, ko‘plik shakl, pen–pens, birlik va ko‘plik kategoriyasi, **f –fe** ga yakunlangan so‘zlarning ko‘pligi.

Har qanday narsaning mohiyati turdosh predmet va hodisalarni qiyoslab organish jarayonida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, tillarni qiyoslab o‘rganish ham tilshunoslikning qiziqarli va muhim masalalardan biridir. Nafaqat qardosh, balki qardosh b‘lmagan tillar o‘rtasida o‘xshash va munozarali tomonlar ko‘p uchraydi.

Ayni paytda respublikamizning xalqaro aloqalari takomillashib bormoqda. Bu hol til va adabiyotda ham o‘ziga xos yangilanish, o‘zgarish va o‘sish jarayonini boshlab berdi. Xalqimizning ingliz tiliga bo‘lgan qiziqish va e’tiborining kuchayishiga olib keldi.

Til - ijtimoiy hodisa. U jamiyat bilan birga o‘zgaradi, yangilanadi va rivojlanib boradi. Tillardagi o‘ziga xoslik xalqning mentaliteti, ruhiyati va, albatta, e’tiqodi bilan ham bog‘liq. Bu jihatning ba’zi masalalari bo‘yicha ingliz va o‘zbek tilida ko‘plikning ifodalanishi misolida ko‘rib chiqmoqchimiz.

Birlik va ko‘plik kategoriyasi ot so‘z turkumiga xos bo‘lib, ular miqdorni ifodalaydi. Ingliz va o‘zbek tilida ham otlarning birlik shakli hech qanday

qo‘shimchalar va vositalarsiz ifodalanadi. Masalan: *mushuk - cat, o‘quvchi - pupil, talaba - student, qalam - pencil, daraxt - tree, qush - bird* va boshqalar.

Ingliz tilidagi otlarning ko‘plik (*plural form*) shaklini yasash uchun aksar hollarda birlikdagi otlarga *-s* qo‘shimchasini qo‘shamiz. Masalan: birlikda *cat* bo‘lsa undan ko‘plik yasash uchun *-s* qo‘shimchasini qo‘shsak kifoya: *cats* – mushuklar, *pupils* - o‘quvchilar, *students* - talabalar, *pencils* - qalamlar, *trees* - daraxtlar. O‘zbek tiliga *-s* qo‘shimchasi “*-lar*” deb tarjima qilinadi. Lekin hamma otlarga ham *-s* qo‘shimcha qo‘shilmaydi. *-s, -ss, -sh, -ch, -x, yoki -o* harflari bilan tugagan otlarga ko‘plik yasash uchun *-es* qo‘shimchasi qo‘shiladi.

Masalan: *buses* - avtobuslar, *watches* - qo‘l soatlar, *boxes* - qutilar, *dishes* - idishlar, *glasses* - stakanlar, *potatoes* - kartoshkalar, *torches* - chiroqlar va boshqalar.

O‘zbek tilida ko‘plikni ifodalash uchun sonlardan ham foydalanamiz. Bunday hollarda “*-lar*” qo‘shimchasi tushib qoladi. Ingliz tilida esa aksincha ot ko‘plikni ifodalovchi son bilan kelganda ham “*-s*” yoki “*-es*” qo‘shimchasi, albatta, ishlatiladi: *ikkita gul – two flowers, to‘rta zebra – four zebras, uchta sher – three lions, oltita olma - six apples, beshta kitob - five books, sakkizta qalam - eight pencils, yigirma beshta kompyuter - twenty five computers, ellikta stol - fifty chairs* va boshqalar.

So‘ oxirida undosh harf va *y* harfi kelgan otlarga *y* harfini tushirib qoldirib, *-ies* qo‘shimchasini qo‘shamiz. Masalan: *one baby – two babies, one butterfly - two butterflies, one lady - three ladies, one strawberry - five strawberries, one cherry - seven cherries* va boshqalar.

Lekin, so‘z oxirida unli harf va *y* kelsa, u holda *-s* qo‘shimchasini o‘zi qo‘shiladi. Masalan: *toy – toys, boy - boys, key - keys, monkey - monkeys* va boshqalar. Ko‘pgina otlarning ko‘plik shakli shu qoidalar asosida yasaladi.

Bundan tashqari, agar birlik shakldagi ot *-f/ -fe* harflari bilan tugasa, ko‘plik shaklini yasash uchun *-f/ -fe* tushirilib, o‘rniga *-ves* qo‘shimchasini qo‘shamiz. Masalan: *leaf - leaves, knife - knives, wolf - three wolves, scarf - seven scarves* va boshqalar.

Ammo, shunday otlar borki, ular bu qoidalarga bo‘ysinmaydi. Ular *irregular plurals*, ya'ni *notog‘ri ko‘pliklar* deb yuritiladi. Ularning o‘z ko‘plik shakli mavjud bo‘lib, *-s, -es, -ies* yoki *-ves* qo‘shimchalari emas, balki aynan o‘sha shaklni ishlatishimiz kerak bo‘ladi. Masalan *one man – two men, one mouse - three mice, one person - six people, one child - eleven children, one sheep - two sheep, foot - feet, goose- geese, tooth- teeth, fish - fish, deer - deer, woman - women* va boshqalar. Ushbu ro‘yxatdagi so‘zlarga *-s* qo‘shimcha qo‘shsak xato bo‘ladi. Bu so‘zlar ro‘yxatini yaxshisi yodlab olganimiz ma’qul. Ular unchalik ham ko‘p emas.

O‘zbek tilida *-lar* qo‘shimchasi hurmat ma’nosini ham ifodalaydi. Masalan, “Dadam keldilar”. Ingliz tilida esa bunday hol kuzatilmaydi.

Ma’lumki, arab tilida ichki fleksiya natijasida ko‘plik hosil qilinadi. Masalan, *sir-asror, xabar- axborot* va boshqalar. Bu kabi so‘zlar o‘zbek tiliga ko‘plab o‘zlashgan, biroq sof o‘zbek so‘zlari uchun bu hodisa xos emas. Ingliz tilida esa ichki fleksiya natijasida ko‘plik hosil qiluvchi so‘zlar talaygina: *colf- colves - boldir, thief - thieves - o‘g‘ri* va boshqalar.

Ingliz tilida ba’zi bir otlar ko‘plik shaklida bo‘lsa-da, birlik ma'nosini ifodalaydi. Masalan, *chess - shaxmat, news - yangilik, measles - qizamiq, methods - uslub* va boshqalar.

O‘zbek tilida esa ko‘plik shaklida kelsa-da, birlikni ifodalovchi so‘zlar deyarli uchramaydi, faqat chetdan o‘zlashgan sanoqli so'zlarda bunday holni kuzatish mumkin: *axborot* va boshqalar.

Ingliz tilida ham yuqorida berilgan so‘zlarda ko‘plik ma'nosini ifodalash uchun unga yana ko‘plik yasovchi qo‘shimcha qo‘shiladi. O‘zbek tilida esa jamlovchi otlarda shunday hodisani kuzatish mumkin, ya'ni xalq, millat kabi so‘zlar mohiyatan ko‘plikni tashkil etsa-da, ifodalanishi birlikda. Ularga *-lar* ko‘plikni

bildiruvchi qo‘shimcha qo‘shilsa, ko‘plikni ifodalaydi va turdosh predmet yoki hodisalarni bildiradi. Masalan, xalqlar, qo‘shinlar, millatlar va boshqalar.

O‘zbek tilida ayrim so‘zlarni takrorlash yo‘li bilan ham ko‘plik hosil qilish mumkin. Bunda takrorlanuvchi so‘z numerativ yoki hisob so‘zga to‘g‘ri keladi. Masalan, *sandiq - sandiq sep, javon - javon kitob* va boshqalar. Ko‘plikning bu shakldagi ko‘rinishi aksariyat hollarda so‘zlashuv va badiiy uslublar uchun xos. Ingliz tilida esa muayyan holni kuzatish qiyin.

Unli tovushlarni cho‘ziqroq talaffuz qilish orqali ko‘plikning hosil qilinishi o‘zbek tilining o‘zigagina xos jihatlardan biridir. Masalan: o:dam.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ko‘plikning ifodalanishi ingliz va o‘zbek tilida o‘ziga xos bo‘lib, undagi farqlar til va jamiyatining taraqqiyotiga, xalqning mintaliteti, qardosh hamda noqardosh tillarning xususiyatlariga bog‘liq. Qiyoslab o‘rganish til o‘rgatishda ham juda muhim. Ayrim tillarning o‘zigagina xos bo‘lgan jihatlarga alohida e’tibor berish bilan aniq ko‘zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muminov O.M. Lexicology of the English language. T.: 2006.
2. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. Yangi asr avlodi. 2009.
3. Evans V., J. Dooley. Grammarway. Express publishing – 2017.